

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

JANUBIY OROLBO‘YI HUDUDIDA YER USTI SUVLARINING IFLOSLANISH JARAYONLARINI BAHOLASH VA SUV RESURSLARIDAN BARQAROR HAMDA EKOLOGIK XAVFSIZ FOYDALANISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Xo‘jamuratova R.T.,
Pishenbayev Sh.,
Jangabayev D.,

Qoraqalpog‘ davlat universiteti,

E-mail: hroza71@mail.ru, pishenbaev94@gmail.com, danijangabaev@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19433363>

Annotatsiya Maqolada Janubiy Orolbo‘yi (Qoraqalpog‘iston Respublikasi) sug‘oriladigan yerlarida drenaj tizimlarining samaradorligini kompleks baholash keltirilgan. 2013-2024-yillardagi gidrogeologik monitoring ma‘lumotlari asosida yer osti suvlari sathi va mineralizatsiyasi dinamikasi tahlil qilingan. Aniqlanishicha, drenaj tarmog‘ining ishlashi va qayta tiklanishi yer osti suvlari sathini meliorativ qulay ko‘rsatkichlargacha (2,0-2,3 m) pasayishini ta‘minlaydi, bu esa tuproqning ikkilamchi sho‘rlanish xavfini kamaytiradi. Yer osti suvlarining minerallasuvi ortib borishiga qaramay, samarali drenaj ildiz tarqalgan qatlamda tuzlarning to‘planishiga yo‘l qo‘ymaydi. Tadqiqot natijalaridan arid mintaqalarda meliorativ tadbirlarni rejalashtirishda foydalanish mumkin.

Kalit so‘zlar: sug‘oriladigan yerlar, drenaj tizimlari, yer osti suvlari, minerallasuv, sho‘rlanish, Janubiy Orolbo‘yi.

Аннотация: В статье представлена комплексная оценка эффективности дренажных систем на орошаемых землях Южного Приаралья (Республика Каракалпакстан). На основе данных гидрогеологического мониторинга за 2013-2024 годы проанализирована динамика уровня и минерализации подземных вод. Установлено, что функционирование и восстановление дренажной сети обеспечивает снижение уровня грунтовых вод до мелиоративно благоприятных показателей (2,0-2,3 м), что снижает риск вторичного засоления почв. Несмотря на повышение минерализации подземных вод, эффективный дренаж предотвращает накопление солей в корнеобитаемом слое. Результаты исследования могут быть использованы при планировании мелиоративных мероприятий в аридных регионах.

Ключевые слова: орошаемые земли, дренажные системы, подземные воды, минерализация, засоление, Южное Приаралье.

Annotation: The article presents a comprehensive assessment of the effectiveness of drainage systems in the irrigated lands of the Southern Aral Sea region (Republic of Karakalpakstan). Based on the data of hydrogeological monitoring for 2013-2024, the dynamics of groundwater level and mineralization were analyzed. It was established that the operation and restoration of the drainage network ensures a decrease in the groundwater level to melioratively favorable values (2.0-2.3 m), which reduces the risk of secondary soil salinization. Despite the increasing mineralization of groundwater, effective drainage prevents the accumulation of salts in the root zone. The research results can be used in planning land reclamation measures in arid regions.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Key words: irrigated lands, drainage systems, groundwater, mineralization, salinization, Southern Aral Sea region.

Kirish. Arid sharoitlarda sug'oriladigan dehqonchilik bir qator meliorativ muammolar bilan birga kechadi, ulardan asosiysi yer osti suvlari sathining ko'tarilishi va tuproqning ikkilamchi sho'rlanishidir. Sizot suvlari sathining yuqori bo'lishi tuproqning fizik-kimyoviy xossalarning yomonlashuviga, hosildorlikning pasayishiga va ildiz tarqalgan qatlamda tuzlar miqdorining ko'payishiga olib keladi. Bunday salbiy jarayonlarning oldini olishda samarali drenaj tizimlarini joriy etish, sug'oriladigan yerlarda suv rejimini muntazam nazorat qilib borish muhim ahamiyatga ega. Yer osti suvlari sathi va minerallasuvi dinamikasini tahlil qilish meliorativ tadbirlarning samaradorligini baholash va yer resurslarini barqaror boshqarish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish imkonini beradi.

Qoraqalpog'iston Respublikasi (QR) O'zbekistonning eng chekka shimoli-g'arbiy qismida joylashgan. QR hududining umumiy maydoni 167,1 km³, bu O'zbekiston maydonining qariyb 37% ni tashkil etadi, shundan sug'orishga yaroqlilari 1,6 mln.ga. Qizilqumning qoraqalpoq qismi 5 mln.ga dan ortiq maydonni egallaydi. Sharqda Navoiy va Buxoro viloyatlari, janubda va janubi-g'arbda Turkmaniston Respublikasi, shimolda, shimoli-g'arbda va shimoli-sharqda Qozog'iston Respublikasi bilan chegaradosh. Respublika hududi 41° dan 45,8° sh.k. gacha va 56° dan 62,6° sh.k. gacha mo'tadil mintaqa cho'llari zonasida, Orol dengizining butun janubiy qismi va Amudaryoning quyi oqimida joylashgan. Respublika qishloq xo'jaligi yerlarining katta fondlariga ega. Qishloq xo'jaligiga 2,8 mln. gektar yer birlashtirilgan va undan foydalanib kelinmoqda. Sug'oriladigan zonada o'simlikchilik tarmog'ida 500 ming gektardan ortiq maydondan foydalaniladi.

Qoraqalpog'iston iqtisodiyotining asosiy yo'nalishi qishloq xo'jaligi va chorvachilikdir. Yetakchi qishloq xo'jalik ekinlari paxta, sholi va bug'doy bo'lib, ular qulay yillarda 250-300 ming gektar maydonga ekiladi.

Qoraqalpog'iston hududidagi Amudaryo deltasining geologik tuzilishi bo'r, uchlamchi va to'rtlamchi davr yotqiziqlarining ko'plab turlari va turlaridan iborat. Bo'r davri yotqiziqlari daryoning o'ng qirg'og'ida joylashgan. Uchlamchi davr yotqiziqlari Tuyamo'yin, Qizilqum, Ustyurt va boshqa joylarda qizil va qizil-sariq gil yotqiziqlari ko'rinishida uchraydi.

To'rtlamchi davr yotqiziqlari Amudaryoning hozirgi va shakllanayotgan deltasi hududida keng tarqalgan bo'lib, suv bilan olib kelingan qum, qumloq, qumoq va gillardan iborat. Bu yotqiziqlar nisbatan yaxshi suv o'tkazuvchanlikka, yumshoq

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

tuzilishga, to'kilish jarayonlariga chidamsizlikka ega. To'rtlamchi davr yotqiziq-lari melioratsiya obyekti bo'lib, ularda grunt suvlari va ularning rejimi shakllanadi.

Amudaryo deltasi geologik tuzilishining murakkabligi, deltada sug'oriladigan yerlarning mavjudligi va ulardan xo'jalik maqsadlarida foydalanish uning gidrogeologik sharoitlari, sizot suvlari rejimining shakllanish xususiyatlarini belgilaydi. Hidroekologik monitoring o'tkazish nuqtayi nazaridan yer osti suvlarining ko'p yillik mineralizatsiyasi va holatini tahlil qilish katta amaliy qiziqish uyg'otadi.

Sug'oriladigan yerlarda sizot suvlari dinamikasi bo'yicha mavjud gidrogeologik-meliorativ holat ma'lumotlarining tahlili shuni ko'rsatdiki, sizot suvlarining yuqori sathi mart va aprel oylarida, jadal sho'r yuvish sug'orishlari davrida kuzatiladi, sho'r yuvish tugagandan so'ng sathning biroz pasayishi kuzatiladi.

Sizot suvlarining shakllanish sharoitlari bo'yicha Amudaryoning quyi oqimlari O'zbekistonning boshqa vohalaridan shunisi bilan farq qiladiki, bu yerda daryoning asosiy arteriyasi hududning buyruq belgilari bo'yicha o'tib, daryodan voha ichkarisiga harakatlanuvchi sizot suvlari oqimlarini shakllantiradi.

Tadqiqot materiallari va usullari. Tadqiqot yer osti suvlarining mintaqaviy monitoringi materiallari, O'zgidromet, O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi ma'lumotlari va FAO nashrlariga asoslangan.

Natijalar va muhokamalar. Yer osti suvlari holatining muhim ko'rsatkichlaridan biri ularning minerallashuvidir. Sug'oriladigan yerlar sharoitida yer osti suvlarining mineralizatsiyasi, odatda, tuproqdagi tuzlarning yuvilishi va ularning kollektor-zovur suvlari bilan kelishi hisobiga ortadi. Drenaj tizimlari quyidagilarga yordam beradi: ildiz tarqalgan qatlamda tuzlar konsentratsiyasini kamaytirish; barqaror suv-tuz muvozanatini shakllantirish; sho'rlangan yer osti suvlarining qishloq xo'jaligi ekinlariga salbiy ta'sirini kamaytirish.

Biroq, kollektor-drenaj suvlarini tozalash mavjud bo'lmaganda, ulardan qayta foydalanish ekologik xavf tug'dirishi mumkin, bu esa suvni tozalash va monitoring qilishning integratsiyalashgan tizimlarini joriy etishni talab qiladi.

1960-yillardan boshlab qishloq xo'jaligining rivojlanishi bilan Amudaryoning quyi oqimida kollektor-drenaj tarmog'i qurildi va rivojlantirildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi sug'oriladigan yerlarining 1993-2024-yillar davomida kollektor-zovur tarmoqlari bilan ta'minlanganligi 1-jadvalda keltirilgan. Respublikada kollektor-drenaj tarmoqlarining hozirgi umumiy uzunligi 19,90 ming km, shundan magistral va xo'jaliklararo tarmoqlar 3,41 ming km, xo'jalik ichidagi tarmoqlar 16,4 ming km ni tashkil etadi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

1993-2024-yillarda Qoraqalpog‘iston Respublikasida kollektor-drenaj tarmog‘ining uzunligi (km).

1-jadval

Yillar	Umumiy uzunlik	Shu jumladan			Solishtirma uzunlik Ichki xo‘jalik vena k-d-s. m/ga
		Xo‘jaliklararo kollektorlar	Magistral kollektorlar	Ichki xo‘jalik k-d-s	
1993-yil	19718,7	2233,6	1034,6	16430,3	33,0
1994-yil	19852,5	2136,1	1152,3	16610,9	33,3
1995-yil	19894,5	2157,5	1152,3	16585,7	33,1
1996-yil	19966,9	2180,8	1175,3	16610,7	33,3
1997-yil	19801,8	2180,8	1175,3	16445,7	32,0
1998-yil	19875,6	2208,1	1179,9	16487,7	32,9
1999-yil	19893,0	2214,1	1184,9	16497,0	32,9
2000-yil	19668,9	2235,0	1184,9	16249,0	32,9
2011	19669,0	2235,0	185,0	16249,0	32,1
2015	19837,1	2264,3	1151,7	16421,1	32,8
2020	19865,9	2267,5	1177,3	16421,1	31,7
2024	19865,9	2267,5	1177,3	16421,1	32,8

Mavjud k-d-s ning asosiy qismi ochiq gorizontaal tipda, uncha katta bo‘lmagan qismini (taxminan 430 km) yopiq gorizontaal drenaj egallaydi. Sug‘oriladigan maydon 368 ming gektarni yoki umumiy sug‘oriladigan maydonning 73 foizini tashkil etadi.

Ichki xo‘jalik zovurlarining 1 ga sug‘oriladigan maydonga to‘g‘ri keladigan solishtirma uzunligi 32,8 tuproq m, zovurlanadigan maydon 44,6 m/ga ni tashkil etadi. Afsuski, shuni ta’kidlash kerakki, hozirgi vaqtda xo‘jaliklararo kollektorlarga kirish yo‘lining yo‘qligi tufayli xo‘jalik ichidagi k-d-slarining qariyb 30 foizi qoniqarsiz texnik holatda, yana 30 foizi har yili to‘lib ketadi va suvni chiqarib yuborishni qiyinlashtiradi. Ichki xo‘jalik k-d-slarining normal ishlashi uchun ularni 3-4 yilda bir marta mexanizatsiyalashgan tozalash zarur, biroq amalda ularning davriyligi o‘n ikki-o‘n uch yilni tashkil etadi. Sababi, xo‘jaliklar, yangidan tashkil etilayotgan SIU va fermer xo‘jaliklari melioratsiya tarmoqlarini saqlab turishga qodir emas. Zax qochirish tizimlarining samaradorligi gidrologik, gidrokimyoviy va agronomik ko‘rsatkichlar majmuasi asosida baholanadi. Baholashning asosiy usullariga quyidagilar kiradi: yer osti suvlari sathining dinamikasini tahlil qilish; suvlarning mineralizatsiyasi va ion tarkibini aniqlash; tuproqlarning sho‘rlanish darajasini baholash; qishloq xo‘jaligi ekinlari hosildorligini tahlil qilish.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Zamonaviy tadqiqotlar sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini fazoviy tahlil qilish uchun geoaxborot tizimlari (GAT) va Yerni masofadan zondlashdan tobora ko'proq foydalanmoqda.

Drenaj tizimlari ijobiy ta'sir bilan bir qatorda, sho'r suvlarni tabiiy suv havzalariga oqizish bilan bog'liq atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu, ayniqsa, yopiq va yarim yopiq suv tizimlariga ega hududlar uchun dolzarbdir. Bu borada: sug'orish rejimlarini optimallashtirish; suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etish; sizot suvlarini tozalash va qayta foydalanish; suv resurslarini ekologik jihatdan oqilona boshqarish muhim ahamiyat kasb etadi.

Mineralizatsiyaning o'sishi fonida yer osti suvlari sathining barqaror pasayish tendensiyasi drenaj tizimlarining samaradorligidan dalolat beradi.

Sizot suvlarining shakllanish sharoitlari bo'yicha Amudaryoning quyi oqimi O'zbekistonning boshqa vohalaridan shunisi bilan farq qiladiki, bu yerda daryoning asosiy arteriyasi hududning buyruq belgilari bo'yicha o'tib, daryodan voha ichkarisiga harakatlanuvchi sizot suvlari oqimlarini shakllantiradi.

So'nggi yillarda 515,3 ming ga sug'oriladigan maydonda sizot suvlari 0-1 m chuqurlikda 7,8 ming ga; 1-1,5 m - 48,9 ming ga; 1,5-2 m - 267,8 ming ga; 2-3 m - 120,9 ming ga; 3-5 m - 66,9 ming ga; 5 m dan ortiq - 2,25 ming ga. Sizot suvlarining minerallashuvi quyidagicha o'zgaradi: 0-1 g/l 2,7 ming ga maydonni egallaydi; 1-3 g/l 439,7 ming gektarni; 3-5 g/l - 72,8 ming ga; 5-10 g/l - 6,06 ming ga va 10 g/l dan yuqori - 0,3 ming ga.

Delta yotqiziqlari qalinligini to'yintiruvchi va umumiy oqim deyarli yo'q bo'lgan grunt suvlari gidrogeologik sharoitlari bir xil bo'lmagan keng havzani hosil qiladi. Notekislik sizot suvlarining chuqurligi, ularning minerallashuvi, mahalliy oqim sharoitlarining har xilligida ifodalanadi va tog' jinslarining oziqlanishi, relyefi va litologik tuzilishiga bog'liq.

Turg'unlik zonasida sizot suvlarining minerallashuvi xilma-xil bo'lib, tuzlarning notekis taqsimlanishi kuzatiladi, bu asosan mahalliy yer osti oqimining mavjudligiga bog'liq.

Eng kam minerallashgan yer osti suvlari daryo bo'yi polosasi va o'zanlarga tutashgan uchastkalardir. Bunda gidrokarbonat-sulfatli kalsiyli suvlar, bevosita suv oqimlariga yaqin gidrokarbonatli kalsiyli suvlar ustunlik qiladi. Suvdagi tuzlarning umumiy miqdori ortishi bilan, bu ayniqsa o'zanlararo pasayishlarning o'rta qismlarida keskin namoyon bo'ladi, sulfatlar va xloridlar miqdori ortadi, kuchli minerallashgan (40-60 g/l) suvlarda esa xloridlar ustunlik qiladi. Kationlardan natriy va magniy ko'pchilikni tashkil etadi.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Amudaryoning yuqori oqimida suvning zamonaviy minerallasuvi 0,47-0,58 g/l ga teng bo'lsa, Quyi oqimga kelib Tuyamo'yin stvorida 0,69-0,86 g/l gacha, Nukus (Samanbay) shahrida esa 1,23 g/l dan oshadi. Asosiy kimyoviy tarkibi sulfat-xlorid-magniy-kalsiy-natriyli (SX-MKN). O'tkazilgan baholash natijalariga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasining gidroekologik holati kuchli buzilgan.

Qoraqalpog'istonda drenaj tarmog'ining o'tkazuvchanlik qobiliyatini oshirish, sug'oriladigan zonadan suvni chiqarib yuborishni yaxshilash, tuproq sho'rlanishini kamaytirish, sug'oriladigan yerlarning meliorativ holati ustidan monitoring ishlarini takomillashtirish orqali drenaj tarmog'ining faoliyatini yaxshilash uchun qisqa, o'rta va uzoq muddatli chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Qisqa muddatli istiqbolda Qoraqalpog'iston gidrogeologiya-melioratsiya ekspeditsiyasi faoliyatini takomillashtirish, shu jumladan kameral ishlarni bajarish, kompyuter dasturlari bilan ta'minlash, turli xil xaritalarni tuzish, GAT texnologiyalarini qo'llagan holda meliorativ kadastrni joriy etish, vaziyatni o'z vaqtida baholash va sug'oriladigan yerlarning meliorativ holati yomonlashishining oldini olish bo'yicha birinchi navbatdagi choralarni ko'rish zarur.

O'rta muddatli rejada Qoraqalpog'istonning shimoliy zonasidagi Kegeyli, Chimboy va Qorao'zak tumanlarining paxtachilik va sholichilik xo'jaliklariga xizmat ko'rsatuvchi KS-1 tizimidagi 52 ming gektar maydondagi ichki xo'jalik drenajlarida ishlarni bajarish zarur. Kollektorning uzunligi 118 km, loyihaviy suv o'tkazish qobiliyati 32 m³/s. Bu tizimda ichki xo'jalik zovurlarining texnik holati past bo'lganligi sababli suv chiqarish qiyinlashgan.

Davlat mablag'lari hisobidan ichki xo'jalik zovurlaridan oqova suvlarni normal qabul qilinishini ta'minlash uchun KS-3 tizimidagi xo'jaliklararo kollektorlarda ham tozalash ishlarini davom ettirish lozim. Uzoq muddatli rejada drenaj bo'lmagan uchastkalarda drenaj qurish, ko'pchilik ochiq kollektorlarni rekonstruksiya qilish, yopiq drenajni tiklashni ko'zda tutish kerak.

Xulosa. Zax qochirish tizimlari sug'oriladigan yerlarning barqaror faoliyat ko'rsatishining ajralmas elementi hisoblanadi. Ularning samaradorligi yer osti suvlari rejimiga, tuproqning sho'rlanish darajasiga va ekin maydonlarining mahsuldorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqot natijalari shuni tasdiqlaydiki, drenaj tizimlarini to'g'ri loyihalash, ekspluatatsiya qilish va monitoring qilish suv-tuz rejimini barqarorlashtirishni ta'minlaydi va yerlarning degradatsiyasini oldini oladi.

Zax qochirish samaradorligini oshirish uchun sug'orish va oqova suvlarni kompleks boshqarish, zamonaviy monitoring usullarini joriy etish va ekologik xavfsiz texnologiyalardan foydalanish zarur.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Zax qochirish tizimlarining samarali ishlashi Janubiy Orolbo‘yi sug‘oriladigan yerlaridan barqaror foydalanishning asosiy sharti hisoblanadi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mirzayev M.M. Sug‘oriladigan yerlar melioratsiyasi. - Toshkent: Fan, 2018. - 320 b.
2. Kovda V.A. Zasoleniye pochv i metody borby s nim. - M.: Nauka, 2015. - 280 b.
3. O‘zgidrometning Qoraqalpog‘iston Respublikasi yer osti suvlarining 1993-2024-yillardagi holati to‘g‘risidagi hisobotlari.
4. Chembarisov E.I., Lesnik T.Yu., Xojamuratova R.T., Chembarisov T.E. Sostoyaniye i perspektivi uluchsheniya funkcionirovaniya kollektorno-drenajnoy seti Respubliki Karakalpakstan // V sb. nauchnix trudov "Meliorativnaya otrasl v sovremennix usloviyax: sostoyaniye, problemi, peredovye texnologii," Vipusk, RosNIIPM, Novocherkassk, 16 iyunya, 2014 g., s.
5. Chembarisov E.I., Xojamuratova R.T. Qoraqalpog‘iston Respublikasining kollektor-zovur suvlari. - Nukus, "Bilim," 2008. -B. 57.
6. Chembarisov E.I., Shodiyev S.R., Xojamuratova R.T. O‘zbekiston sug‘orish va kollektor-zovur suvlarining sifatini ularning sug‘oriladigan yerlarning sho‘rlanish jarayonlariga ta‘sirini baholash maqsadida o‘rganish. // V sb. st. "Yer va suv resurslaridan foydalanishda bozor munosabatlarini shakllantirishning iqtisodiy muammolari" mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman maqolalari to‘plami. TIMI, 2007. - S. 189-191.
7. Сапаров, А. Б., Джуманазарова, А. Т., & Сапаров, Б. Б. (2023). РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ МАГИСТРАЛЬНОГО КАНАЛА С УЧЁТОМ ИЗМЕНЁННОЙ ВОДНОСТИ ВОДОИСТОЧНИКА. In *Современные проблемы рационального природообустройства и водопользования* (pp. 62-65).
8. Сапаров, А. Б., & Джуманазарова, А. Т. (2022). [СОСТАВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВ ВОДОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ В ОРОСИТЕЛЬНЫХ КАНАЛАХ](#). In *Мелиорация как драйвер модернизации АПК в условиях изменения климата* (pp. 106-111).
9. Сапаров, А. Б., Нишанбаев, Х., & Тлеубергенов, Е. (2024). Динамика изменения урожайности сельскохозяйственных культур и мелиоративного состояния земель. *Пожаро- взрывобезопасность*, 3(16), 202-209.